

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Rashidova Manzura Bakhtiyorovna THE INFLUENCE OF CONFUCIAN TRADITIONS ON THE KOREAN LANGUAGE.....	5
2. Alisher Rustamov Abduhakimovich A SYSTEM OF EXERCISES AND TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS.....	10
3. Ziyayeva Kamola Ziyaiddinovna THE LINGUISTIC AND CULTURAL DIMENSIONS OF HUMOUR: A STUDY OF SPEECH GENRES AND THEIR ROLE IN COMMUNICATIN.....	15
4. Davlatova Xulkaroy Uktamovna, Botiova Valida Shuhrat qizi SPECIFIC ASPECTS OF SPEECH COMMUNICATION AND INTERNET COMMUNICATION.....	19
5. Jo‘raqulova Mushtariy O‘ZBEK TILI PARALLEL KORPUSINING LINGVISTIK TA‘MINOTI.....	24
6. Pardayeva Iroda Mamayunosovna ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....	29
7. Aliyeva Zebo Akram qizi MIRATIVLIK KATEGORIYASI GRAMMATIK KO‘RSATKICH SIFATIDA.....	35
8. Mirzayev Shukurullo Abduqodir o‘g‘li TOPIK II 53- YOZISH SAVOL TURLARI VA YOZISH USULLARI.....	41
9. Bayonkhanova Iroda Furkatovna KOREYS TILINI O‘RGANISHDA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	47
10. Hasanov Suhrob Shavkat ugli SYMBOLS AND ALLEGORIES IN THE PROSE OF ISAJON SULTAN.....	53
11. Улаш Нематович Бобоев МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК ШОК-ТЕЙМЕНТА В СМИ УЗБЕКИСТАНА И ФРАНЦИИ.....	60
12. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna AMPHIBOLOGY IN ENGLISH RELIGIOUS LEXICOLOGY.....	65
13. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna SINESTEZIYA - METAFORANING BIR TURI SIFATIDA.....	70
14. Umirzoqova Oynisa THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TEMPORAL CATEGORY IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	76
15. Alibekova Dilrabo Abdiraimovna COHISION OF NATURALISM, OPTIMISM AND REALISIM IN THE WORKS OF HECTOR MALOT AND THEODOR DREISER.....	83
16. Gulirukhsor Ruzikulova Gofur kizi A COMPARATIVE ANALYSIS OF FACE-RELATED IDIOMS IN ENGLISH AND UZBEK.....	88
17. Xalimova Firuza Rustamovna MATN DOIRASIDA BADIY KONSEPTNING SHAKLLANISHI.....	96
18. Xamidova Dilorom Olimjonovna LUQMON BO‘RIXONNING “JAZIRAMADAGI ODAMLAR” ROMANIDA BADIY TILNING IFODALANISHI.....	102

19. Xaydarova Nigora Tuxtasunovna AYOL VA ERKAKLARNING MULOQOT USULLARI.....	107
20. Shamshoda Rustamova O‘SMIR BOLALAR NUTQIDAGI INNOVATSIYALAR VA ULARNING IFODALANISHI.....	112
21. Karshieva Shokhista Kholikul kizi SYNTAX AND SEMANTICS OF ERGATIVE CONSTRUCTIONS.....	119
22. Musayeva Shaxlo Kudratovna QISSALARDA IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRI VOQEALARI TASVIRINING QIYOSIY TAHLILI. (Nosir Fozilov asarlari misolida).....	125
23. N.J.Sulaymanova IJOBIY BAHO PRAGMATIK MAZMUNINI IFODALOVCHI NUTQIY AKTLAR.....	131
24. Azimbayeva Nargiza Tuxtamuradovna O‘ZBEK VA FORS TILLARIDA XULQ-ATVORNI IFODALOVCHI LEKSIK KONSTRUKSIYALAR TASNIFI.....	135
25. Yuldasheva Dilnoza Bekmuradovna THE ROLE OF UZBEK AND ENGLISH PHRASEOLOGY IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION.....	139
26. Gulruxsor Xoliyorova TERMINOLOGIK TEZAVRUSLARNING LINGVISTIK XOSLANISHI.....	143
27. Alisher Rustamov Abduhakimovich THE HISTORY OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH WRITING SKILLS IN UZBEKISTAN (POST-SOVIET STATE). PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC APPROACH.....	149
28. Kubaeva Nafisa Alisher qizi UNLOCKING THE POWER OF IDIOMS: HOW FIGURATIVE LANGUAGE ENRICHES COMMUNICATION.....	154
29. Dilafro‘z Amonova KOREYS ADABIYOTI TARIXIDA AYOLLAR IJODIYOTI.....	158
30. Obruyeva Gulchexra Xamrokulovna ATOQLI OTLARNING FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TARKIBIDA APELLATIVIZATSIYAGA UCHRASHI...	164
31. Esanova Maftuna Bahodirovna YUNON-LOTIN TIBBIYOT ATAMALARINING TARIXI VA ULARNING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O‘RNI.....	168
32. Azimova Yulduz Baxtiyor qizi AVTOBIOGRAFIK DISKURSNING UMUMIY TAVSIFI.....	173
33. Maxmudova Dilshoda Kurbonbayevna KOMPOZITSION TASHKILLANISH VA PEYZAJ MODIFIKATSIYASI.....	177

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mirzayev Shukurullo Abduqodir o'g'li,
Samarqand davlat chet tillar instituti
Koreys filologiyasi kafedrasini o'qituvchisi
e-mail: shukurullo5599@gmail.com

ТОПИК II 53- YOZISH SAVOL TURLARI VA YOZISH USULLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15069160>

ANNOTATSIYA

Koreys tilini bilish darajasini aniqlash imtihonida yuqori natijaga erishish uchun til bo'yicha o'qish, yozish va eshitish ko'nikmalarini yaxshi o'zlashtirish kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalar ichida yozish ko'nikmasi imtihon topshiruvchilari eng ko'p qiynaladigan qismidir. Shu sababli ushbu maqolada Koreys tilini bilish darajasini aniqlash imtihonining yozish ko'nikmasida tushadigan 53 – savolni yozish texnikasi haqida tadqiqot olib bordik. Maqolada 53-yozish savolining turlari va har bir turini yozish uchun bir nechta namunalar keltirishni maqsad qildik. Bundan tashqari 53-yozish savoli yoziladigan moxsus yozuv qog'ozidan foydalanish, qo'shib va ajratish yozish usullari ham batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: TOPIK II, 53-savol, danvi, josa gvan, dasang, bigo bnanva, bnanva, sunvi, voin, dasan, janang, puerasngi, munangbuho sasungahagi

Мирзаев Шукурулло Абдукодир угли,
Преподаватель корейского языка
Кафедры корейского филология
Самаркандский государственный
институт иностранных языков
e-mail: shukurullo5599@gmail.com

ТОPIK II 53- ТИПЫ ВОПРОСОВ И МЕТОДЫ НАПИСАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Для достижения высокого результата на экзамене по определению уровня владения корейским языком необходимо хорошо овладеть навыками чтения, письма и восприятия на слух. Среди этих навыков письмо является наиболее сложной частью для сдающих экзамен. Цель статьи - представить несколько примеров для каждого типа 53-го вопроса. Также подробно рассматривается использование специальной бумаги для написания этого вопроса, а также методы слитного и раздельного письма.

Ключевые слова: TOPIK II, вопроса 53, единица, исследовательское агентство, цель, сравнительное изменение, изменение, ранжирование, причина, контрмера, перспектива, интервал, использование знаков препинания

Mirzayev Shukurullo Abduqodir o'g'li,
Samarkand State Institute of Foreign Languages
the Department of Korean philology
Lecturer,

TOPIK II 53- WRITING QUESTION TYPES AND WRITING METHODS

ABSTRACT

So as to achieve a high score in the Korean language proficiency test, it is imperative to excel in reading, writing, and listening skills in the language. Among these skills, writing is the section where test-takers often face the most challenges. Therefore, in this article, we conducted research on the writing technique for question 53 in the writing section of the Korean language exam. The aim is to provide several examples for each type of 53rd question. Additionally, there will be an explanation of the use of special writing paper for this question, and the methods of writing combined and separately.

Keywords: TOPIK II, question 53, research agency, target, comparative change, change, ranking, cause, countermeasure, outlook, spacing, using punctuation marks.

Koreys tilini bilish testi TOPIK II tinglash, yozish va o'qish bo'limlarida baholanadi. TOPIK II "Yozish" mavzusi bo'yicha bir qancha tadqiqotlarda yozish sohasining o'zgaruvchan tendentsiyalari va uning ahamiyati muhokama qilindi.

Shu munosabat bilan ushbu maqolamiz orqali TOPIK II yozish savollarining hozirgi holati va tushunchasini tushuntirmoqchimiz.

Koreys tilini bilish imtihoni qayta tashkil etilgandan so'ng (35-Topik imtihonidan boshlab) eng ko'p o'zgargan soha bu yozish bo'limi va yozishni baholashdir. Hamda yozish qismi faqat o'rta va yuqori darajali o'quvchilar tomonidan topshiriladigan TOPIK II savollaridagina amalga oshirilmoqda.

Qayta tashkil etishdan oldin Yozish savollari yozish qobiliyatini bilvosita baholash uchun ko'p tanlovli savollar berilgan. Biroq, imtihonni qayta tashkil etish jarayonida savollar soni qisqartirildi va amaliy yozish ko'nikmalarini baholash uchun to'g'ridan-to'g'ri yozishdan foydalanish boshlandi. U quyidagi baholash savollari bilan almashtirildi.

51 - savoldan 54- savolgacha jami 4 ta savol bor. 2 ta savol tipidagi yozish (jumlaning to'ldirish) va 2 ta insho tipidagi yozish (200-300 belgidan iborat 1 ta savol, 600-700 belgidan iborat 1 ta savol) sezilarli o'zgarishlar yuz berdi va test topshiruvchilarning yozish ko'nikmalarini aniqroq baholash jihatidan oldingi bilvosita baholash usulidan ancha ustundir (Soohyun An. Kim Joong-sook, 2017).

Biroq, islohotdan so'ng Topik testini yozish bo'limidagi o'rtacha ballga nazar tashlaydigan bo'lsak, yangi baholash tizimi baholash chet ellik topik topshiruvchilariga juda ko'p tashvish va og'irlik yukini keltirib chiqarganligi ham haqiqatdir.

Bundan tashqari, qayta ko'rib chiqilgan test 2014-yil iyul oyida 35-imtihondan boshlab amalga oshirildi. Qayta ko'rib chiqilgan test tizimida 53-sonli yozma turdagi savol yozuv turlari orasida yuqori ballga ega, shuning uchun u o'tish yoki o'ta olmasligingizga ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin. Ta'kidlanishicha, malaka imtihonidan o'tganlarning ko'pchiligi insho yozish bo'limida ball olmagan uchun yuqori darajaga erisha olmaganlar.

Ushbu maqolada ko'rib chiqiladigan TOPIK II 53-savol yozma savol bo'lib, unda berilgan jadvallar yoki grafiklar asosida taxminan 200 dan 300 gacha belgidan iborat insho yoziladi va 53-savol uchun olingan ballga qarab, test topshiruvchining maqsad qilgan darajasi ham farq qilishi mumkin. Shuning uchun Topik darajasini o'zgartirishga ta'sir etuvchi TOPIK II bo'yicha 53-savol turini tahlil qilish va shunga mos ravishda yozish strategiyalari haqida ko'rsatmalar berish TOPIK testiga tayyorlanayotgan nomzodlar uchun muhim elementlardir. Biroq, TOPIK II 53- savol yozish bo'yicha tadqiqotlar hozirgacha baholash standartlarini o'rnatish uchun savollarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, savolning xarakterli jihatlari va tushuntirish printsipi bo'lgan yozuviga asoslangan batafsil tahlilga ega emas edi va 53- savol bilimlarni tushuntirish va yozish strategiyalari bo'yicha

tadqiqotlar etarli emas. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, TOPIK II 53-sonli yozish bo'yicha tadqiqotda hozirgacha 53-savolning maqsadi va islohotdan oldin va keyin nima uchun bu tarzda berilganligi haqida batafsil tushuntirish yo'q. Shuning uchun biz ushbu maqolada 53-savolni yozish strategiyasi asosida tushuntiramiz va shu yozish strategiyasiga asoslangan uslub imtihon topshiruvchi talabalar uchun foydali ma'lumot bo'lishi mumkin bo'lgan yozma ta'lim mazmunini taqdim etamiz. Koreys tilini bilish darajasini aniqlovchi imtihon markazining veb-saytida joylashtirilgan 53-savolga javob yozish bo'yicha ko'rsatmalar quyidagicha:

TOPIK II 53-savoliga yozma javob 200-300 belgidan iborat bir paragrafli inshodir. U kirish, asosiy qism va xulosa qismiga bo'linadi va berilgan ma'lumotlarni to'g'ri tushinishi kerak. Asosiy urg'u uni tarjima qilish va tavsiflashga qaratilgan. Ma'lumotlarni o'zboshimchalik bilan talqin qilinmaganligi yoki shaxsiy taxminlardan foydalanilmaganligi yozuvning tabiati obyektiv bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, javob matnning formati va rasmiylikini hisobga olgan holda yozma shaklda tuzilgan bo'lishi kerak va yozuvning rasmiy yozma uslubi qo'llanilishi kerak, shuning uchun og'zaki va yozma tilni ajrata olish qobiliyati ham talab qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, 53-sonli yozish topshirig'ida talab qilinadigan nutq uslubi mavzuga oid tushuntirishlar orqali ma'lumotlarni tushunish va izohlashga asoslangan ma'lum bir tuzilish va formatga ega bo'lishi kerak bo'lgan yozma shakldagi bir paragrafli tushuntirish ekanligini ko'rish mumkin. Yuqorida aytilgani kabi 53-savolni tushuntirish uch qismdan iborat. Birinchi, kirish qismi (도입) da tadqiqot o'tkazgan tashkilot (조사 기관), qaysi mavzuda tadqiqot o'tkazilganligi (주제) va tadqiqot obyekti (대상) dan iborat bo'ladi.

Kirish qismini yozishda quyidagi so'z va qo'shimchalarni bilish kerak bo'ladi:

조사 기관 – tadqiqot o'tkazgan tashkilot, 주제 - tadqiqot mavzusi, 대상 - tadqiqot obyekti, 에 대해서/에 관해서 – haqida, 실시하다 – o'tkazmoq.

Yuqoridagi so'zlar va qo'shimchalardan foydalanib TOPIK II 53-savolning kirish qismini yozish uslubini ko'rib chiqamiz:

“(조사 기관) 에서 (대상) 을/를 대상으로 (주제) 에 대해서 실시한 조사 결과...”

TOPIK II 53-savolning asosiy qismida turli xil diagrammalar beriladi. Bu diagrammalar orasida eng ko'p uchraydigan turi 변화 – o'zgarishni ifodalashdir. 변화 – o'zgarish qismini tushuntirishda 단위 – o'lchov, 증가하다 – ko'paymoq, 감소하다 - kamaymoq, 에 불가하다 – ga yetmoq (kam miqdor), 에 도달하다 – ga yetmoq kabi so'zlar va 왔/있던, (으)로, (이)나 kabi grammatik qo'shimchalardan foydalaniladi. Quyida TOPIK II 53-savolning 변화 – o'zgarish qismini tushuntirishning ikki usulini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

_____년 (단위 1) 에 불가했던 (주제) 은/는 _____년까지 _____배/%(이)나 증가하여 (단위 2) 에 도달한 것으로 조사되었다.

2-usul – 방법 2.

(주제) 은/는 _____년에 (단위 1) 에서 _____년까지 단위 2) (으)로, _____배/%(이)나 증가한/감소한 것으로 나타났다.

TOPIK II 53-savolida uchraydigan grafiklarning keyingi turi 순위 – ya'ni o'rinni ifodalovchi grafik hisoblanadi. 순위 - o'rinni tushuntirishda 비중 – massa, ulush, 차지하다 – egallamoq, 잇다 – birlashtirmoq, davom ettirmoq kabi so'zlaridan foydalaniladi. TOPIK II 53-savolidagi 순위 - o'rin qismini tushuntirishni ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

(주제) 을/를 살펴보면 (대상 1) 이/가 _____%로 가장 큰 비중을 차지했으며 (대상 2) 이/가 _____%로, (대상 3) 이/가 _____%로 그 뒤를 이었다. 마지막으로 (대상 4) 이/가 _____%로 가장 낮게 밝혔다.

2-usul – 방법 2.

(주제) 을/를 살펴보면 (대상 1) 이/가 ___%로 가장 많았다. 이어서 (대상 2) 이/가 ___%로 2 위, (대상 3) 이/가 ___%로 3 위로 나타났다. 마지막으로 (대상 4) 이/가 ___%로 낮은 것을 차지했다.

Yuqoridagi qaysi usul tanlanishidan qat'iy nazar so'zlarni va qo'shimchalarni to'g'ri tanlash yuqori ball olishning asosiy omili hisoblanadi.

TOPIK II 53-savolida uchraydigan grafiklarning keyingi turi 비교 변화 ya'ni o'zgarishni taqqoslash bo'lib, bu grafik hozirgi 53 yozish savolida eng ko'p uchratishimiz mumkin bo'lgan turlardan biridir. Ushbu grafikni tushuntirish uchun 동기간 – bir xil muddatda, 대폭 - katta hajmda, 소폭- kichik hajmda, 크게 - katta, 무려 – kam emas, 못지않게 – kam bo'lmagan, 은/는 반면에 – aksincha kabi so'z va qo'shimchalar kerak bo'ladi.

Quyida 비교 변화 grafigini yozishning bir nechta usulini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

(주제) 을/를 살펴보면 동기간 (대상 1) 이/가 ___배/(%)이나 대폭 증가한 반면에 (대상 2) 이/가 ___배/% 소폭 증가한 것으로 나타났다.

2-usul – 방법 2.

(주제) 을/를 살펴보면 동기간 ___배/(%)이나 증가한 반면에 (대상 2) 이/가 ___배/% 감소했다.

3-usul – 방법 3.

(주제) 을/를 살펴보면 (대상 1) 이/가 ___배/(%)이나 대폭 증가했으며 (대상 2) 이/가 ___배/% 못지않게 증가한 것으로 조사되었다.

TOPIK II 53-savolida keyingi tushuntirilishi kerak bo'lgan topshiriq – 원인 ya'ni sababni izohlashdir. Sababni tushuntirishda turli xil belgilar qo'llanilishi mumkin va bu belgilarni oldindan bilish lozim.

➔ – 을/를 통해, 으로, 때문에;

↑ - 증가하다, ↓ 감소하다;

X – 없다, O – 있다.

원인 ya'ni sababni izohlashning 2 ta asosiy usullarini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

이러한 변화의 원인은 (원인 1) 기 때문이다. 또한 (원인 2) 도 중요한 원인으로 보인다.

2-usul – 방법 2.

이러한 변화의 원인으로 (원인 1) 을/를 꼽을 수 있다. 또한 (원인 2) 이/가 (변화)에 영향을 미친 것으로 나타났다.

53- yozuv savolida tushadigan keying topshiriq – 전망 ya'ni kutilayotgan taxmindir. 전망 – taxminni ifodalashda quyidagi qolipdan foydalanish mumkin:

앞으로 이런 현상이 계속한다면 (주제)이/가 fe'1 + 을/르 전망이다.

53- yozuv savolida tushadigan keying topshiriq 대책 – topshiriqdir. 대책 – topshiriqni tushuntirishda quyidagi qolipdan foydalanish mumkin:

따라서 이런 문제를 해결하기 위해서는 (대책 1)을/를 해야하고, (대책 2) 을/를 할 필요가 있다.

53-yozish savolida yuqorida ko'rsatilgan topshiriqlarni ketma-ket va to'g'ri yozish orqali ajratilgan eng yuqori ballni kafolatlash mumkin.

53-yozish savolini bajarishda kabi maxsus yozuv qog'ozidan foydalaniladi. Bu yozuv qog'ozidan foydalanish qoidalarini yaxshi bilish talab qilinadi. Yozuv qog'ozidan to'g'ri foydalanmaslik mazmunan to'g'ri yozilgan topshiriqning ham past baholanishiga sabab bo'ladi. Quyida 53-yozish savolidan foydalanish qoidalarini ko'rib chiqamiz:

1. 한 칸에 한 자씩 쓰기 – bir katakchaga bir bo'g'in yozish.

Yozuv qog'ozining har bir katakchasiga bittadan bo'g'in yoziladi:

	한	국	개	발	연	구	원	에	서		국	내				
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--

2. 한 칸에 두 자씩 쓰기 – bir katakchaga ikki bo‘g‘in yozish.

a) raqamlar bitta katakchaga ikkita yoziladi:

	20	21	년	에		이	르	러	서	는		41	.2	에			
--	----	----	---	---	--	---	---	---	---	---	--	----	----	---	--	--	--

b) ingliz alifbosida yozilgan bosh harflar bitta katakchaga bitta harf, kichik harflar bitta katakchaga ikkita harf yoziladi.

	H	ap	py		ho	us	e	.									
--	---	----	----	--	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 뛰어쓰기 – ajratib yozish.

a) yozuv savolini boshlashda birinchi joy bo‘sh qoldiriladi.

X	이	러	한		변	화	의		원	인	으	로					
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

b) har bir so‘z tugagandan so‘ng bitta bo‘sh joy qoldiriladi.

	이	러	한	X	변	화	의	X	원	인	으	로					
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

c) yozish savolida bir topshiriq tugatilib boshqa topshiriq bajarilayotganda abzas qoldiriladi.

5.	8	억		원		늘	어	났	다	.							
	이	러	한		변	화	의		원	인	으	로					

4. 문장부호 사용하기 – tinish belgilarining ishlatilishi.

a) undov belgisi – 느낌표 (!) va so‘roq belgisi – 물음표 (?) huddi harflar kabi bitta katakchaga yoziladi va undan so‘ng bitta joy bo‘sh qoladi:

	건	물		진	짜		높	다	!		몇		층	짜	리	야	?
--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---

b) nuqta – 마침표 (.), vergul – 쉼표 (,) belgilari alohida katakchaga yoziladi, lekin undan so‘ng bo‘sh joy qoldirilmaydi:

	매	장	,	의	료	,	자	동		등		A	I		기	술	이
도	입	한		분	야	가		증	가	했	다	.					

Yuqorida keltirilgan tushuntirishlardan foydalangan holda quyidagi namunani ko‘rib chiqamiz.

53. 다음을 참고하여 '국내 AI 기업 성장세 추이'에 대한 글을 200~300자로 쓰시오. 단, 글의 제목을 쓰지 마시오. (30점)

[출처: 한국개발연구원]

	한	국	개	발	연	구	원	에	서		국	내		A	I		기	업		성	장	세		추
이	에		대	해		실	시	한		조	사		결	과		2	2	년		2	.1	억		원
에		불	과	했	던		A	I		기	업	의		실	적		변	화	는	4	%	나		

증	가	하	여		2	2	년	에		이	르	러	서	는		4	.2	에		도	달	한		것
으	로		밖	혔	다	.	한	편		A	I		기	업	의		영	업	이	익		증	가	을
은		2	2	년		1	.3	억		원	이	나		줄	어	든		반	면		2	2	년	
5.	8	억	원			늘	어	났	다	.											2	2	년	
	이	러	한		변	화	의		원	인	으	로		무	인		매	장	,	의	료	,	자	동
차		등	A	I		기	술	이	도	입	한		분	야	가		증	가	한		것		을	
꿈	을	수		있	다	.	앞	으	로	이	런		현	상	이		계	속	한	다		면		
2	2	년		연	평	균		3	.4	%	까	지		성	장	할		전	망	이	다	.		
0	5							8																

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 강민석(2017), 외국인 유학생의 학문적 텍스트 쓰기에 대한 진단적 연구-학위 논문의 언어 특성을 중심으로-, 학습자중심교과교육연구 17-5, 학습자중심교육학회, 403-421쪽.
2. 강은정 (2022), 한국어능력시험 COOL TOPIK II. 한글파크 서울.
3. 김경선(2018), 한국어능력시험(TOPIK) 쓰기 영역 교육 방안, 국제한국언어문화학회 제 25차 국제학술대회, 국제한국언어문화학회, 42-54쪽.
4. 김효은·김가연(2018), 지시문 유형에 따른 쓰기 양상 연구: 한국어 고급 학습자의 사고 구술을 통해, «학습자중심교과교육연구» 18-7, 학습자중심교과교육학회, 237-257 쪽.
5. 박영일 (2021), 한국어 능력시험 토픽 쓰기. 서울.
6. 박영일 (2020), 한국어 능력시험 토픽 쓰기. 서울.
7. 박미경, 권제은 (2019), 토픽 쓰기의 모든 것. 서울.
8. 이태환 (2019), 합격 레시피 한글파크 서울.
9. 최재찬 (2019), 핫 토픽 쓰기, 한글파크 서울.
10. 장 주 천(2020) 토픽 II 쓰기 53번 문항의 교육 내용 연구, 동국대학교.

Axborot manbaalari:

1. <https://www.topik.go.kr/>
2. <https://www.naver.com/>
3. <https://www.youtube.com/@wabomtopik>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000